

OILADA O‘SMIR YOSHDAGI QIZLARNI BUZG‘UNCHI G‘OYALARDAN ASRASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

XAFIZOVA UMIDA JO‘RABOY QIZI

GulDU

“Pedagogika-psixologiya ta’limi”
magistrant

***Annotatsiya:** Tabiat sirlarining mohiyatiga yetmoqchi bo‘lgan har bir inson atrofidan go‘zallik izlaydi. Bu go‘zallik gul, rang, nur, joziba va boshqa ko‘rinishlarda ko‘p holda alohida-alohida uchrasa, ularning hammasi mujassam bo‘lgan birgina mavjudot borki, u ham bo‘lsa ayoldir. Gul tabiatda qanchalik nafis, nozik bo‘lsa unga muomala ham shunchalik nozik, ehtiyotkorona bo‘ladi. Ammo oilada ayol zotiga, yosh qizaloqqa ko‘pincha ham alohida o‘g‘il boladan butunlay farq qiladigan muomala lozimligini esda tutmaymiz. To‘g‘ri, oilada farzand tug‘ilgandan uning jinsiga qarab muomala boshlanadi, dedik. Ammo bu hol ko‘pincha onalar e‘tiborida o‘z holicha, otalar e‘tiborida esa boshqa bir turda olib boriladi.*

***Kalit so‘zlar:** O‘smir qizlar, tarbiya, oila, ota-ona, farzand, metod, psixologiya, g‘oya.*

KIRISH

Onalar farzandlariga farzand rolini, birinchi o‘rinda qizlariga qiz farzandlik rolini o‘rgatishlari kerak. Shu o‘rinda oilaning boshqa a‘zolarini ham qiz bolaga qanday muomalada bo‘lishni o‘rgatish onalar vazifasi. Va eng asosiysi, ona qiz bolaga qiz bolalikni, bo‘y qizlikni, onalikni, bekalikni va

shunga o‘xshash minglab murakkab xususiyatlarni yoshlikdan jo qilib borishi kerak.

Ona qiziga singdirayotgan bu xislat, fazilat va xususiyatlar nafaqat hozirgi ota-ona oilasi ruhiy muhitini sog‘lomlashtiradi, eng asosiysi, qiz bolani kelgusida o‘z oilasida sog‘lom ruhiy muhit tashkilotchisiga aylantiradi.

Shunday ekan, qiz bolaning o'g'il bolalarga nisbatan bolalikdan o'smirlikka o'tish davri ilgariroq boshlanishini ko'zdan qochirmaslik kerak.

O'n-o'n ikki yoshlik qiz bolaning yurish-turishi, gap-so'zi, mulohaza, fikr yuritishlari kattalarnikidek keng, joy joyiga qo'yib aytilgan bo'ladi. Ba'zida ular hatto tantiq-tantiq gapirishadi. Bunday tantiqlikka dugonalar orasida, onasi oldida yo'l qo'yilsa bo'ladigan bir holdir. Ammo, onalar qizlarining otalari, ayniqsa, begonalar oldida o'zlarini bunday tantiq tutishi va gapirishiga yo'l qo'ymasliklari kerak. Yaxshi tarbiyali, iboli, mulohaza doirasi keng ota biron o'rinda bunday tantiq mulohazaga «ha shayton, sen aralashmay tur, o'zimiz hal qilamiz», deb vaziyatni yumshatishi mumkin. Ammo, bunday tantiqlikka o'z o'rnida tanbeh berilmasa, u to'xtatilmasa bunday qiz bola oila ruhiy muhitini jiddiy buzib qo'yishi mumkin. Ayni shu joyda aytiladigan yana bir mulohaza shundaki, qiz bolani uning aytgan gaplarini qaytarib tashlashlar orqali

butunlay "zabonsiz" ham qilib qo'ymaslik kerak. Aks holda u jamiyatda, kelin bo'lib borgan muhitda o'zini, o'zligini topib olishi qiyin hol bo'lib qoladi¹.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'n bir yoshli Gulnoza ertalabdan onasiga yordam berayapti. O'n uch yoshli akasi va to'qqiz yoshli ukasi Erkin nonushta tayyor bo'lishiga yaqin o'rnidan turib yuvinishdi, maktabga tayyorgarlik ko'rishdi. Oila jam, nonushta qilinayapti. Erkin bir necha kundan beri «falon narsani olib bering, dada», degan gapni boshlaydi. Unga Gulnoza, «mijg'ov, yana boshladingmi», deb qarq'a qarash qildi. Dadasi nigohini Erkindan olib avval qiziga, keyin xotini bilan ko'z urishtirib kulimsirab qo'ydi.

Mana shu birgina iboradan ko'rinib turibdiki, Gulnoza onasidan yoki boshqa birovdan bir vaqtlar «mijg'ov» so'zini eshitgan. Endi u

¹ Ishmuhammedov.R va boshqalar.Tarbiyada innovatsion texnologiyalar-T.2010.

oilada kattalar yechishi kerak bo'lgan ishga o'rinsiz aralashyapti.

Bu holatni oilada qanday yumshatish kerak. Otaning yuqorida aytganimizday, indamay qo'ya qolgani ma'qulmi? Ona shu joyning o'zida, «shayton, sen aralashmay tur, o'zimiz hal qilamiz», deyishi kerakmi? Yoki...

Ona qiziga vaqtini topib «ukangni yoki akangni dadang oldida bunday qaytarmagin, sendan ancha ko'ngli soviydi va senga qo'pol muomalada bo'ladigan bo'lib qoladi», deb qo'ygani ma'qulmi?

Hamma odob va axloq kitoblarida bitilganiday, qiz bola ota-ona oilasida asira, mehmon. Unga yumshoq muomalada bo'lish, bor imkoniyatlarda birinchi o'rinda qiz bolani manfaatdor qilish lozim. Shunday ekan, odob, tarbiya qiz bola uchun eng qimmatbaho meros va sep bo'lishini unutmashlik kerak.

Demak, oila a'zolarini opa yoki singilga mehribon qilib tarbiyalash va opa yoki singilni oila a'zolariga mehribonlikka o'rgatish ham birinchi o'rinda ota-ona, qolaversa butun oila a'zolarining zimmasida bo'ladi.

Qiz bola tarbiyasida ham ota alohida o'rin tutishi hech kimga sir emas. Ammo, oiladagi ruhiy muhit qiz bola bilan bog'liq hollarda onaning o'rnini bosadigan shaxs topilmaydi. Chunki, qiz bola hayotidagi jismoniy, ijtimoiy, oilaviy va boshqa har xil o'zgarishlarni faqat onalargina yaxshi biladi va buni aynan ular hech unutmashliklari lozim.

NATIJARLAR

Rivoyat qilishlaricha: Bir qozi bo'lgan ekan, uning Hasan va Husan ismli o'g'illari bo'lib, otasi ishdan kelish payti yugurib chiqib otasini kutib olar ekan. Bir kuni bolalar quduqqa tushib olamdan o'tishibdi. Ota ishdan kelsa bolalar ko'rinmaydi, ayolidan so'rabdi. Ayol esa: "Allohim menga sabr bergin, ishdan charchab kelgan erimga bu xunuk xabarni keyinroq aytaman", deya iltijo qilgan ekan. Shu sababli xo'jayinning javobiga: "Hozir dadasi, hozir kelishadi", deya ochiq yuz bilan javob beribdi. Allohning qudrati bilan Hasan-Husanlar tirilib, otalariga salom berish uchun uyga kirib kelishibdi.

Xalqimizda "Qush uyasida ko'rganini qiladi", degan naql bor. Onasining munosabati, uy tutishlari qanday bo'lsa, kelgusida bu xislatlar qizlarga o'tadi, uning salbiy yoki ijobiy xislatlariga ega bo'ladi.

Payg'ambar alayhissalom: "Jannat onalar oyog'i ostidadir" deb marhamat qildilar².

Kelgusida qizlar bo'lajak ona, ardoqli uy bekasi bo'ladilar. Biz qizlarimizga hayotning past-balandini, turmush qiyinchiligini yengib o'tishlarini uqtirib o'tishimiz shart. Har bir ona turmushga chiqayotgan qiziga u kelin bo'lib borayotgan xonadon aziz va

qadrlı ekanligı, qız bola kelin bo'lib tushgan xonadoniga toshdek bo'lishini uqtirishi lozimdir.

XULOSA VA MUNOZARA

Qiz bolaning nomiga ilashgan yomon dog' - isnodning ketishi shunchalik qiyindir. Ba'zida ko'rmayin bosilgan tikon jabrini bir umr tortib yurishga to'g'ri keladi. Ba'zan u kishini umrbod gumon, shubha, demakki, baxti bekamlik emas, baxti kentiklik qiynog'iga solib qo'yadi. Hammasiga ko'pincha o'ylamay ish qilish, iroda jilovining bir-ikki daqiqaga bo'sh qo'yilishi sabab bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ishmuhammedov.R va boshqalar.Tarbiyada innovatsion texnologiyalar-T.2010.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. -T.:O'qituvchi, 1992. -160 b.
3. F. Qodirova, Sh. Toshpo'latova, M. A'zamova Maktabgacha pedagogika T. : Ilm-ziyo. 2019-yil
4. Bahriev A.R. O'quvchilarda musiqiy idrok shakllanishi / Xalq ta'limi, №3/2002, 81- 82 b.
5. Шайхисламов, Н. (2020). Ўқувчиларнинг нутқий компетенцияларни ривожлантиришда нутқнинг илмий-назарий изоҳи. Science and Education, 1(5).
6. www.ziyounet.uz

² www.ziyounet.uz